

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ

¹Каримжонов А.К., ²Ахунова Д.У.

¹ЧДПУ, Бошланғич таълим кафедраси доценти, п.ф.н

²ЧДПУ, Бошланғич таълим йуналиши 1-босқич магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945314>

Аннотация. Мақолада ёшларни дунёқараши, оғзаки ва ёзма нутқини ривожланиши, нутқ кўникмасини шакллантириши ва мустақил фикрлашга ўргатишнинг йул-йуруқлари ҳақида маълумотга эга бўлиши мумкин.

Калим сўзлар: ёзма, оғзаки, дунёқараши, нутқ кўникмаси, ислоҳотлар, тафаккурини ривожлантириши, сезги органлар, индуктив ва дедуктив, Қуёш системаси, Комета, Метеорлар, машишоқ ва машишоқ.

Бошланғич таълим узлуксиз таълим тизимининг энг муҳим бўғинларидан бири бўлиб, бу босқичда болаларнинг дунёқараши, диди, оламни англашга бўлган билиш имкониятлари тараққий этиб, нутқ кўникмаси шаклланади. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқини ривожлантириш бошланғич таълим олдида турган энг муҳим долзарб вазифалардан бири саналади.

Кейинги йилларда таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар ўқитиш жараёнига бир қатор кечиктириб бўлмайдиган вазифаларни қўймоқда. Бундай вазифалар сирасига ўқувчиларда мустақилликни шахсий сифат шаклида шакллантириш, ўқувчини мустақил фикрлашга ўргатиш кабилар киради. Шундай экан, биз, ўқувчини қандай қилиб мустақил фикрлашга ўргатамиз?

Мустақил фикрлаш инсон ҳаётида муҳим аҳамият касб этади. Чунки эркин фикр юритиш нафақат ўқув предметини ўзлаштиришга, айти пайтда ўқувчи тафаккурини ривожлантиришга ҳам хизмат қилади. Мустақил фикрлаш—бу инсон сезги органлари ва ақлий фаолиятининг бирлиги ўлароқ, мустақил равишда таҳлил қилиш, умумлаштириш, индуктив ва дедуктив хулосалар чиқариш, таққослаш, аниқлаштириш, мавҳумлаштириш каби фикрий операциялардан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган ақлий фаолиятдир. Маълумки, ўқувчиларда мустақилликни шакллантиришнинг бир қанча воситалари мавжуд. Она тили ўқитиш жараёнида ўқувчиларда мустақил фикрлашни қуйидаги усуллар асосида такомиллаштириш мумкин:

- турли дидактик ўйинларни ташкил қилиш;
- расмлар асосида матн яратиш;
- воқеа-ҳодисаларга муносабат билдириш;
- сўз маънолари устида ишлаш орқали.

Юқорида санаб ўтилган усулларнинг ҳар бири ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш кўникмасини шакллантиришда ўз ўрни ва мавқеи бор.

Турли дидактик ўйинларни ташкил этиш.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Ҳар бир бошланғич синф ўқувчисига кўрган, билган нарсалар ҳақида тасаввур бўлади. Шунинг учун бу ёшдаги ўқувчилар билан ташкил қилинадиган дидактик ўйинлар ҳам бевосита ижтимоий ҳаёт билан чамбарчас боғлиқ бўлиши талаб этилади. Дидактик ўйинлар сирасига “Давом эт”, “Балиқ тутиш ўйини”, “Сирли сандиқ”, “МММ (маслаҳат, муҳокама,

мунозара)” ва ҳк. Ҳар бир дидактик ўйиннинг ўз мақсади ва вазифаси бор. Масалан, қайсидир дидактик ўйин ўқувчининг топқирлик лаёқатини ўстирса, яна бири мантиқий фикрлашини, қайсисидир нутқини ривожлантиради.

Дидактик ўйинлардан ўқиш ва она тили дарсларида кўпроқ фойдаланилса, ўқувчиларнинг билиш фаоллиги ошади. Масалан, 3-синф ўқиш дарслигининг¹ 110-бетида берилган “Сайёралар” матни юзасидан “Сирли сандиқ” ўйинини ташкил этиш мумкин.

Ўқитувчи қоғоздан ясалган сандиқ ичига мавзу билан боғлиқ бўлган саволларни жойлаштиради. Саволлар қуйидаги кўринишда тайёрланиши мумкин:

1-тарқатма. Қуёш системасига кирадиган сайёралар номини айтинг.

2-тарқатма. Комета ҳақида сўзлаб беринг.

3-тарқатма. Метеорлар ҳақида сўзлаб беринг.

4-тарқатма. Энг ёруғ юлдузга тавсиф беринг.

5-тарқатма. Сайёраларнинг номини айтиб беринг.

6-тарқатма. Ер атрофидаги сайёраларни сананг ва уларга тавсиф беринг.

Ушбу саволларга ўқувчилар эгаллаган билимига таянган ҳолда жавоб беради. Иккинчидан, ўқувчининг табиат дарсидан олган билими ҳам қайта хотирланади. Бу билан ўқитувчи фанлараро боғлиқлик, яъни интеграциялаштирилган таълим тизимини ҳам ўз фаолиятида қўллайди. Бошланғич синфларда бундай ўйинларнинг ташкил этилиши ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаши ва тасаввур доирасини кенгайтиради ҳамда мустақил фикрлаш кўникмасини шакллантиради.

Расмлар асосида матн яратиш.

Бу бошланғич синф ўқитувчилари фаолиятида кенг қўлланадиган усул бўлиб, унда сюжетли расм асосида ўқувчиларга кичик матн туздирилади. Одатда, ўқитувчилар эртақ, фасллар, кишилар меҳнати билан боғлиқ расмлар асосида матн туздирлади. Бундай усулда ишлаш синф ўқувчиларининг деярли бир хил матн тузиш ёки яхши ўзлаштирувчи ўқувчидан кўчириш каби салбий ҳолатларни келтириб чиқаради. Ўқитувчи шундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида синф ўқувчиларини кичик гуруҳларга ажратиб, ҳар бир гуруҳга алоҳида расмлар тарқатиб матн туздириш ҳам мумкин.

Расмлар асосида ишлашнинг иккинчи усули ҳам мавжуд. Бунда ўқитувчи ўқувчиларни қобилиятига ёки билимига қараб ҳам дифференциал гуруҳга ажратиши мумкин. Ўқувчиларни билимига қараб гуруҳга ажратганда уларга бериладиган топшириқлар ҳам бир-биридан фарқ қилади. Бундан ташқари, ўқувчилар тузган матн юзасидан тафаккурни ўстирувчи топшириқлар ҳам бериш мумкин. Масалан, баҳор фасли тасвирланган расм асосида “Эрта баҳор” мавзуси юзасидан матн туздирилган бўлса, унда ўқувчилар диққати қуйидаги топшириқларга жалб қилинади:

1. “Сумалак” сўзини изоҳлаб беринг.

2. Матндан ҳаракат билдирувчи сўзларни ажратиб ёзинг.

3. Матндан белги билдирувчи сўзларни ажратиб ёзинг ва ҳ.к.

Расмлар асосида ишлаганда бу типдаги савол-топшириқлардан фойдаланиш ўқувчиларнинг фикрлаш доирасини кенгайтиради.

Воқеа-ҳодисаларга муносабат билдириш.

Ўқувчиларнинг мустақил фикрлашини шакллантиришда энг самарадор усуллардан бири саналади. Бошланғич синф ўқувчиларида воқеа-ҳодисаларга муносабат билдириш малакаси ҳали шаклланмаганлиги учун бу усулдан фойдаланиш ўқитувчиларга бир оз

¹ Umarova M., Hakimova Sh. O‘qish kitobi. –Toshkent, Ijod dunyosi. 2002. 240 b.

бўлса-да, қийинчилик туғдиради. Ҳар бир воқеа-ходисага муносабат билдиришда ўқувчининг ўзи ижодий ва мустақил фикр юритади. Маълум бир воқеага ўзининг ижобий ёки салбий муносабатини билдиради. Бу жараёнда ўқувчининг сўз бойлиги алоҳида аҳамият касб этади. Агар ўқувчининг нутқида маънодош, шаклдош, уядош сўзлар кўп бўлса, воқеани тасвирлаш жараёни ранг-баранг бўлиб, таъсирчанлик ошади. Мазкур усулнинг вазифаси ҳам ўқувчиларнинг сўз бойлигини оширишга хизмат қилиш.

Ушбу усул учун танланадиган мавзулар бевосита ўқувчиларнинг ўзлари иштирок этган, ўз кўзлари билан кўрган шу билан бирга, улар тасаввур қила оладиган воқеа-ходисалар бўлиши лозим. Масалан, “Таътилда”, “Менинг мактабим”, “Оила”, “Дўстликда ҳикмат кўп”, “1 сентябрь –Мустақиллик куни”, “1 октябрь –Устоз ва мураббийлар куни” ва ҳк.

Сўз маънолари устида ишлаш.

Бошланғич синфларда сўз маънолари устида ишлаш зарурий ҳодиса бўлиб, унда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг дунёқараши ривожланади ҳамда улар нутқида мавжуд бўлган ноаниқ сўзларга аниқлик киритилади.

Бошланғич синф дарсликларидида кўплаб шу ёшдаги ўқувчилар тушуниши қийин бўлган сўзлар учрайди. Масалан, ўжар, водий, чаноқ, палак, таранг (“Алифбе”), дахо, наҳор, навкирон дилбанди (1-синф она тили дарслиги), заранг, эгат, ваҳм, пўлат қанотлар, нурли пешона (2-синф), самовий, нигоҳ ташлаб, оғоч, довон, соҳил, сурув, бепоён, жимит (4-синф). Юқоридагилардан маълум бўладики, бошланғич синфларда сўз маънолари устида ишлаш долзарб муаммо эканлиги аёнлашади.

Сўз маънолари устида ишлашда ўқитувчилар ҳар бир сўзнинг изоҳига алоҳида эътибор беришлари лозим. Кўп маъноли ва бир маъноли сўзларнинг маъносини тушунтиришда мазкур сўзнинг нутқда қўлланиш ҳолатига мос гаплар билан тушунтирилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Бошланғич синф она тили дарсликларидида ижодийлик, ўқувчини мустақил ишлаш кўникмасини шакллантиришга кенг аҳамият берилган. Машқлар учун танланган матнлар ҳам ўқитувчидан юксак билим ва маҳорат талаб қилади. 4-синф она тили дарслиги (Муаллифлар: Р.Икромова ва бошқалар.)да берилган 100-машққа эътибор қаратсак: “Мазкур машқда қўш ундошлар ва уларнинг қўлланишига оид сўзлар берилган”. Берилган сўзлар ичида **“машшоқ ва машок”** жуфтлиги ҳам мавжуд. Ўқитувчи юқорида келтирилган сўзларнинг имлоси билан бирга уларнинг маъносини ҳам изоҳлаб бериши зарур. Ушбу сўзларнинг маъносини изоҳлаб кўрсатиши учун ўқитувчида етарли билим бўлиши лозим. Бундай машқлар ўқитувчидан “Изоҳли луғат”лар билан ишлашни талаб этади. Демак, **“машшоқ”** дейилганда чолғувчи, созанда тушунилса, **“машок”** бугдой ўрим-йиғимидан сўнг ерга тўкилган бошоқлар тушунилади. Мана шундай ўқув топшириқларини бажариш учун ўқитувчидан пухта билим ва маҳорат талаб этилади. Бошланғич синф дарсликларидида бундай типдаги машқларни истаганча топиш мумкин.

Умумий ўрта таълим мактабларида она тили ўқитишдан мақсад тилга оид дастлабки тушунчалар билан таништириш ҳамда ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқини ўстиришдир. Негаки, ўқувчиларга тил ҳодисалари яхши тушунтирилмаса, келажакда уларнинг нутқида, дунёқарашига таъсир кўрсатиши мумкин.

Бошланғич синф ўқувчилари сўз маънолари устида ишлашга одатланиши зарур. Чунки бошланғич синф ўқувчиларининг онгида ҳамма сўзларнинг маънолари ҳақида тасаввур мавжуд эмас. Бундан ташқари, уларда абстракт тафаккурга нисбатан кўرғазмалилик устунлик қилади. Ўқитувчининг вазифаси ўқувчиларда кўрғазмалиликка

таянган ҳолда абстракт тафаккурни шакллантиришдир. Бу ишни мақсадга мувофиқ тарзда амалга ошириш учун сўз маънолари устида ишлаш алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз (1-қисм), Тошкент: “Ўзбекистон”. 2018, 25-б.
1. Узлуксиз маънавий тарбия КОНЦЕПЦИЯСИ «Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон қарорига 1-ИЛОВА
2. А.Каримжонов. “Педагогик тизимини бошқариш асослари”. - Тошкент Низомий номидаги ТДПУ. 2008.
3. А.Каримжонов. “Таълим тизимини бошқариш асослари”. -Тошкент Низомий номидаги ТДПУ. 2012.
4. А.Каримжонов. “Ўқув муассасаларида меъёрий ҳужжатлар юритиш” Чирчиқ, 2020.
5. А.Каримжанов. «Рохҳои ташкили корҳои мустақилона». Дастури технологӣ. –Чирчиқ. 2019.
6. А.Каримжанов Д., Каримжанова Д. «АЛИФБО, бозӣ ва инкишофи нутқ.» (Ўқув қулланма) –Тошкент.: “Ҳамкор” нашриёти. 2020.
7. А.Каримҷонов., Ф.Очилов “Бошланғич синфларда таълим-тарбия муаммолари”. – Тошкент: “ИРФОН”. 2021.